

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Мусаев Мирзохид Мирганиевич "ИННОВАЦИИ КАК КАТАЛИЗАТОР: УКРЕПЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ СНГ".....	5
2. Мирзаев О.А., Исламова Г.Х., Матисмаилов С.Л., Махкамова Ш.Ф. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОСТАВНОГО ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА ШЕВРОННОГО ТИПА ПРИ КРУЧЕНИИ В ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ.....	10
3. Алимбабаева З.Л., Исламова Г.Х. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	23
4. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Г.Г., Махмуджонов М.М. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ.....	30
5. Усманова Х.А., Шеина Н.Е., Тургунбаев А., Нуралиев А.К. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ.....	37
6. Адылов Я.Т., Нуралиев А.К. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АО «УЗБЕКЭНЕРГО».....	42
7. Ишманова Д.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.....	47
ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЬ И ГАЗ – 2023» Часть 2	
8. Киямов А.О. ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ.....	56
9. Абдулахунов А.Ш., Мамаджанов Э.У. ВЫБОР СВОЙСТВ БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ БУРЕНИИ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ.....	59
10. Болтаев А.С., Федосеев М. Н. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	62

11. Пулатов Х.А., Махмудова Ш.А. СООРУЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.....	64
12. Рахимкулов Д.Ф., Алимов М.А. СУШКА АБСОРБЕНТА ПРИ ОЧИСТКЕ ГАЗА.....	66
13. Наримов Д.Ш., Рябов С.С., Бобохужаев Ш.И. ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫВАЮЩЕГО ФОНДА СКВАЖИН.....	69
14. Садуллаева С.У., Галиаскаров В. А. ЭКСПРЕСС – МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ.....	71
15. Ботиров Б.Б., Алимбабаева З.Л. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	73

Киямов А.О.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина в г. Ташкенте, студент**ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8311925>**АННОТАЦИЯ**

Важной областью, в которой можно добиться значительного прогресса, является интеграция искусственного интеллекта в буровые работы. Одними из основных способов использования искусственного интеллекта в буровой отрасли являются профилактическое обслуживание, машинное обучение, компьютерное зрение, обработка естественного языка. Это позволит компаниям своевременно планировать техническое обслуживание, снижая вероятность отказа оборудования и повышая эффективность.

Ключевые слова: Бурение, искусственный интеллект, анализ, скважина, нефть и газ, эффективность, автоматизация, оптимизация процессов, диагностическое обслуживание, снижение затрат.

Kiyamov A.O.Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent, student**INTEGRATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO THE PROCESS OF WELL
CONSTRUCTION: IMPROVING EFFICIENCY AND LOWERING COSTS****ABSTRACT**

An important area where significant progress can be made is the integration of artificial intelligence into drilling operations. Some of the main uses of artificial intelligence in the drilling industry are predictive maintenance, machine learning, computer vision, natural language processing. This will allow companies to schedule maintenance in a timely manner, reducing the likelihood of equipment failure and increasing efficiency.

Keywords: Drilling, artificial intelligence, analysis, well, oil and gas, efficiency, automation, process optimization, predictive maintenance, cost reduction.

Из-за спроса на энергию и добычи запасов в труднодоступных местах отрасль ищет новые методы для снижения затрат и повышения эффективности. Одной из областей, в которой могут достигнуты значительные успехи, является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в буровые работы.

Один из способов использования искусственного интеллекта (ИИ) в буровой отрасли — оптимизация параметров бурения. Она включает использование алгоритмов искусственного интеллекта для анализа данных о различных условиях бурения, таких как нагрузка на долото, скорость вращения и расход бурового раствора, определения оптимальных настроек для каждого из них, мониторинг параметров бурения в режиме реального времени и внесения необходимых корректировок [2]. Это позволит компаниям добиться более эффективного процесса бурения, сокращая время и затраты, связанные с буровыми работами.

Еще один способ использования ИИ в буровой отрасли — внедрение автономных буровых систем. Автономные буровые системы предполагают использование алгоритмов искусственного интеллекта для управления буровыми установками, что снизит потребность во вмешательстве человека, при этом работая круглосуточно [2]. Это не только уменьшит количество персонала, необходимого на буровой, но также исключит возможность человеческой ошибки, которая может привести к отказу оборудования и другим дорогостоящим инцидентам.

Вот еще некоторые из типов ИИ, которые можно использовать в нефтегазовой отрасли:

Профилактическое обслуживание — обслуживание включает в себя сбор данных о производительности оборудования и использование алгоритмов искусственного интеллекта для анализа этих данных и прогнозирования необходимости обслуживания [3]. Это позволит компаниям своевременно планировать техническое обслуживание, снижая вероятность отказа оборудования и повышая эффективность работы. Например, буровая установка, оснащенная технологией профилактического обслуживания, может избежать простоев, вызванных отказом оборудования, что приведет к значительной экономии средств и повышению общей производительности.

Алгоритмы машинного обучения могут применяться к различным аспектам буровых работ, в том числе оценка пласта. Машинное обучение можно использовать для анализа геологических данных и повышения точности оценки пласта, которая представляет собой процесс определения потенциального содержания углеводородов на конкретном участке бурения [2].

Компьютерное зрение — в буровых работах компьютерное зрение можно использовать для повышения безопасности. Это можно использовать для наблюдения за буровыми работами в режиме реального времени и выявлять любые потенциальные угрозы безопасности [1]. Например, камеры, оснащенные алгоритмами компьютерного зрения, могут обнаруживать работников, которые не носят надлежащее защитное снаряжение, и предупреждать руководителей. Так же компьютерное зрение можно использовать для автоматизации повторяющихся задач, таких как измерение диаметра бурильных труб, что может помочь сократить время и затраты.

Обработка естественного языка (natural language processing NLP) — алгоритмы NLP можно использовать для анализа больших объемов неструктурированных данных, таких как каротажные диаграммы, отчеты о бурении и другие документы. Это может помочь компаниям выявлять тенденции и принимать более взвешенные решения.

В заключение следует отметить, что интеграция ИИ в нефтегазовую буровую промышленность может значительно повысить эффективность и снизить затраты. От профилактического обслуживания и оптимизации параметров бурения до внедрения автономных систем бурения ИИ будет играть все более важную роль в будущем буровой отрасли.

Список литературы:

1. Компьютерное зрение для промышленности: [Электронный ресурс]. – Режим доступа. https://www.all-over-ip.ru/hubfs/AoIP%20ADAPT/AoIP_1-12-2020_VizorLabs.pdf?hsLang=ru (дата обращения: 5.02.2023).

2. Chuanzhen Zang, Zongyu Lu, Shanlin Ye, Xinniu Xu, Drilling Parameters Optimization for Horizontal Wells Based: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/22/11704/pdf> (дата обращения: 3.02.2023).
3. Preventive Maintenance in the Oil and Gas Industries: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lumin.com/preventive-maintenance-in-the-oil-and-gas-industries-a-complete-guide-llu/> (дата обращения: 5.02.2023).

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000